

Mimbar Keadilan Peringkat 5 Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2019 Tanggal 4 April 2019 hingga 4 April 2024.

Mimbar Keadilan
Volume 12 Nomor 2
Agustus 2019 - Januari 2020

Editor in Chief

Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.

Assistant Editor

Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.

Editor on Board

Dipo W. Hariyono, S.H., M.Hum.
Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.
Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.
Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.

Subscription Manager

Joan Cynthia L, S.Sos.

Reviewer

Dewi Bunga, S.H., M.H. - Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
Bambang Ariyanto, S.H., M.H. - Universitas Hang Tuah Surabaya
Dr. Widowati, S.H., M.Hum. - Universitas Tulungagung
Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. - Universitas Andalas
Nur Rohim Yunus, S.H., LL.M. - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sakura Alfonsus, S.H., M.H. - Universitas Flores Ende
Rosita Indrayati, S.H., M.H. - Universitas Jember
Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. - Universitas Brawijaya
Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum. - Universitas Kristen Petra
Endik Wahyudi, S.H., M.H. - Universitas Esa Unggul
Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H. - Universitas Dr. Soetomo
Soebagio Boerhan, S.H., M.Hum. - Universitas Dr. Soetomo
Dr. Krismiarsi, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Penerbit

Program Studi Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhmk@untag-sby.ac.id

DAFTAR ISI

Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia M. Subhan	138 - 154
Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon Husnul Yaqin	155 - 166
Kedudukan Kreditor Pada Benda Yang Telah Difidusiakan Krisnadi Nasution	167 - 180
Asas <i>Contrarius Actus</i> Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia Imam Sukadi	181 - 195
Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Faryel Vivaldy	196 - 210
Sanksi Adat Dan Pidana Yang Berbarengan Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya Dengan Asas <i>Nebis In Idem</i> (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung) Erikson Sihotang	211 - 222
Kedudukan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Jaminan Kredit Pemilikan Rumah Citra Dwi Hartinah	223 - 237
Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali Hariansi Panimba Sampebulu'	238 - 251
Keabsahan Alat Bukti Berupa <i>Chatting</i> Di Media Sosial Terhadap Proses Permidanaan Atas Tuduhan Perzinahan (Pasal 284 KUHP) Astria Yuli Satyarini Sukendar	252 - 261
Perlindungan Bagi Para Pencari Kerja Dari Kualifikasi Perusahaan Yang Diskriminatif Amanda Raissa	262 - 271
Perkembangan Baru Tentang Konstitusi Dan Konstitusionalisme Dalam Teori Dan Praktik Liem Tony Dwi Soelistyo	272 - 277